

УДК 712.2

DOI 10.5281/zenodo.15682530

Научная статья

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВОДНО-БОЛОТНЫХ ПАРКОВ

BASIC PRINCIPLES OF THE FORMATION OF WETLAND PARKS

ЛИ ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА,

Дальневосточный федеральный университет.

ТЛУСТАЯ СУСАННА ЕВГЕНЬЕВНА,

доцент,

Дальневосточный федеральный университет.

LEE VICTORIA SERGEEVNA,

Far Eastern Federal University.

TLUSTAYA SUSANNA EVGENIEVNA,

Associate Professor,

Far Eastern Federal University.

В данной статье рассматривается проблема негативного влияния урбанизации на водно-болотные угодья и то, как это решается с помощью проектирования парковых территорий. Характеризуются принципы формирования парков, основанных на естественных и искусственных угодьях, с целью сохранения экосистем и решения городских экологических задач. Анализируются вопросы развития устойчивой зеленой инфраструктуры. В исследовании применялись методы систематизированного сбора данных и сравнительного анализа. Вклад автора заключается в обобщении опыта мировых практик и подтверждении целесообразности использования водно-болотных парков для сохранения природных ресурсов и устойчивого развития городов.

This article examines the problem of the negative impact of urbanization on wetlands and how this is addressed through the design of park areas. The principles of the formation of parks based on natural and artificial lands are characterized in order to preserve ecosystems and solve urban environmental problems. The issues of sustainable green infrastructure development are analyzed. The study used methods of systematic data collection and comparative analysis. The author's contribution is to summarize the experience of world practices and confirm the expediency of using wetland parks for the conservation of natural resources and sustainable urban development.

Ключевые слова: *водно-болотные парки, водно-болотные угодья, зеленая инфраструктура, строительство, экология, устойчивое развитие.*

Key words: *wetland parks, wetlands, green infrastructure, construction, ecology, sustainable development.*

Введение.
Интенсивный процесс урбанизации оказывает значительное негативное воздействие на природные экосистемы. Согласно исследованиям ООН, через 25 лет более 68 % мирового населения будет жить в городских районах. По этой причине современные тенден-

ции в градостроительстве все чаще демонстрируют активные усилия по смягчению этих последствий. Одним из наиболее эффективных направлений является развитие зеленой инфраструктуры городов, что обусловлено необходимостью улучшения городской среды, защиты биоразнообразия и обеспечения устойчивого развития. Реализация проектов в данной сфере отражает концепцию гармоничного сосуществования человека и природы. При этом особое внимание уделяется защите водно-болотных угодий – одной из наиболее уязвимых экосистем в условиях урбанизации. Они играют ключевую роль в регуляции экологического баланса, однако, несмотря на их высокую ценность, угодья подвержены негативному воздействию таких факторов как загрязнение, осушение и прочие процессы деградации. Эти изменения представляют серьезную угрозу для стабильности окружающей среды [1; 6; 7; 12].

Актуальность исследования в этой области определяется ускоренной урбанизацией, приводящей к деградации природы, изменениям климата, требующим инновационных подходов к городскому планированию, и доказанными результатами использования водно-болотных парков для улучшения качества жизни. На сегодняшний день разрабатываются и внедряются комплексные меры по сохранению и восстановлению водно-болотных угодий, включая создание охраняемых природных территорий и водно-болотных парков, доступных для широкой общественности.

Теоретическую основу исследования составили работы отечественных и зарубежных исследователей, посвященных вопросам экологии и зеленой инфраструктуры [1; 3; 6; 7; 12]. Научные статьи и электронные ресурсы составили базис для анализа процессов формирования и развития парков на основе водно-болотных угодий [2; 9-11]. В качестве источников информации выступили публикации зарубежных авторов, а также опыт проектирования на соответствующих территориях [4; 5; 8; 13-20]. Такой комплексный подход позволил учесть, как теоретические аспекты, так и практический опыт, что значительно расширяет представление о механизмах формообразования.

Определение водно-болотных угодий.

Водно-болотные угодья – это участки земной поверхности, на которых основным фактором, определяющим состояние окружающей среды и условия жизни, является вода. Они определяются как районы любых водоемов, включая болота или морские акватории, глубина которых при отливе не превышает шести метров. К ним могут относиться участки с постоянным или временным водным режимом, со стоячей или проточной системой, естественного или искусственного происхождения [9; 10].

Для их защиты была принята международная «Рамсарская конвенция», которая классифицирует водно-болотные угодья на 42 типа, сгруппировав их в три большие категории в зависимости от происхождения и местоположения [2; 9; 10]:

- Морские и прибрежные водно-болотные угодья.
- Континентальные водно-болотные угодья.
- Антропогенные водно-болотные угодья (искусственного происхождения).

Данный международный договор включает в себя не только сохранение водно-болотных угодий, но и возможность их рационального использования. В рамках конвенции при планировании парков и других объектов, особое внимание уделяется сохранению экосистемы и биоразнообразия территорий. По этой причине строительство допускается только при условии проведения экологической экспертизы и соблюдения мер по минимизации негативного воздействия [9; 10].

Определение водно-болотных парков.

Водно-болотные парки – это территории, созданные для сохранения водных экосистем при одновременном обеспечении возможности для рекреации, образования и научных исследований. Они могут проектироваться как на естественных водно-болотных угодьях, так и на основе искусственных. При проектировании естественные водно-болотные парки должны

быть интегрированы в городское планирование, а искусственные наоборот должны стать частью природной экосистемы [14].

Отличие между парками, основанными на естественных водно-болотных угодьях, и парками, созданными с применением искусственно воссозданных экосистем, заключается прежде всего в подходе к их управлению и функциональных целях. В естественных парках главным является сохранение существующей среды и восстановление по возможности тех участков, где произошла деградация. Такие парки преимущественно полагаются на саморегулирующие природные процессы. В отличие от них, искусственные парки требуют активного технического и экологического контроля, так как их создание основывается на инженерных решениях, позволяющих формировать новые гидрологические и рекреационные условия. Это делает их вспомогательным инструментом, направленным на улучшение городского климата и удовлетворение потребностей населения в развлекательной и исследовательской среде [19].

Преимущества водно-болотный парков.

Эффективное управление водными ресурсами, их экосистемными услугами, становится важным элементом устойчивого развития городов. Экосистемные услуги (ЭУ) – это блага, которые человек получает из окружающей среды и ее экосистем. У водно-болотных парков есть большое количество таких услуг, которые можно разделить на 4 большие категории [1; 3; 5; 7; 14; 20]:

- Регулирующие (экологические): стабилизация климата (влияние на температуру), очистка воды, уменьшение стихийных бедствий, регулирование гидрологического режима (поддержание уровня подземных вод) и т. д.
- Поддерживающие (экологические): почвообразование, круговорот питательных веществ.
- Обеспечивающие (экономические): продукты питания, пресная вода (сельскохозяйственное и промышленное использование) и т. д.
- Культурные: эстетические, рекреационные, исследовательские и т.д.

Согласно исследованию «Роль прибрежных водно-болотных угодий в смягчении последствий изменения климата: обзор исследовательских трендов» наиболее рассматриваемые преимущества из категории регулирующих экосистемных услуг. Для более детального изучения преимуществ проектирования водно-болотных парков в городской среде, проведем углубленный анализ двух аспектов: улучшение качества воды (менее популярная тема) и защита от наводнений (популярная тема) [11].

Улучшение качества воды. В природе некоторые водно-болотные угодья, такие как мангровые леса и болота, выступают в качестве естественных фильтров. Эти биологические процессы послужили основой для разработки инженерных решений, направленных на улучшение качества воды в городской среде посредством имитации природных фильтрационных систем [5].

Поверхностные воды, стекая по дорогам и улицам, подвергаются городскому диффузному загрязнению. Это негативно влияет на экосистему, в которую они в итоге попадают. Для минимизации этих последствий применяются разнообразные методы очистки, среди которых выделяется строительство специальных водно-болотных парков. В рамках таких комплексов создаются условия для последовательной и многоступенчатой очистки воды посредством использования естественных механизмов саморегуляции. Как правило, подобные парки реализуются в форме системы взаимосвязанных водных ячеек, охватывающих всю водосборную территорию [19].

В качестве примера рассмотрим реализованный проект водно-болотного парка, продемонстрировавший высокую эффективность естественных методов очистки поверхностных

вод (рис. 1). В рамках европейской экологической программы «LIFE IP» с января 2017 г. в Швеции стартовали инициативы, направленные на повышение качества водных объектов страны. Одним из самых ярких проектов, создаваемых в рамках программы, стал парк водно-болотных угодий Йоханнисберг (Johannisberg Wetland Park) в г. Вестерос. Он был спроектирован с целью очистки ливневых вод, выпадающих в третье по величине в Швеции озеро – Меларен (Mälaren) [16].

Территория парка представляет собой систему фильтрации из шести последовательно расположенных плотин, проходя через которые вода очищается естественным путем. Парк оснащен деревянными конструкциями, включая пирсы, мосты и смотровые площадки, что обеспечивает взаимодействие посетителей с природной средой и способствует проведению исследований. Важнейшим элементом дизайна является пересадка видов из иных водно-болотных угодий г. Вестерос, что обогащает местное биоразнообразие [16].

Рис. 1. Парк водно-болотных угодий Йоханнисберг (фото с [16])

Снижение риска наводнений. Водно-болотный парк может выступать в роли природного барьера, снижая риск и предотвращая последствия стихийных бедствий в городах. Согласно данным МЧС, в России наводнения – это наиболее частное явление гидрологического характера. Традиционным решением является строительство дамб, однако при их прорыве масштаб разрушений существенно возрастает. Кроме того, дамбы удлиняют период затопления и создают барьер между сушей и землей, нарушая баланс [4].

В качестве альтернативы предлагается расширение поймы, что увеличивает пространства для разлива рек и снижает риск наводнений. Такое пространство может быть использовано для реакционных зон водно-болотного парка, спроектированных с учетом подъема уровня воды (рис. 2) [1; 4; 15].

Рис. 2. Пример благоустройства затопляемой территории (фото с [4])

Примером является проект компании «STRELKA KB» для предотвращения наводнений в г. Тулун, пострадавшем в 2019 году от одного из крупнейших наводнений в современной России. Согласно концепции, предлагается расширить пойму реки Ия, создать вторичные русла и дополнительные потоки, чтобы обеспечить свободное течение реки и преобразовать пойму в линейный парк. Мероприятия по искусственному снижению рельефа и созданию резервуаров позволяют аккумулировать превосходящее количество воды, одновременно защищая местные экосистемы. Общественные сооружения в таких зонах будут спроектированы с использованием материалов, устойчивых к затоплению, что обеспечит их быстрое восстановление после паводков (рис. 3) [4].

Рис. 3. Проект компании «STRELKA KB» (фото с [4])

Основные принципы проектирования водно-болотных парков.

При разработке водно-болотных парков первоочередное внимание уделяется тщательному исследованию и оценке исходного состояния территории. Такой подход позволяет убедиться в том, что последующее строительство не нарушит баланс экосистем. В дополнении к этому стоит учитывать соблюдение трех основных принципов проектирования [14]:

- Принцип обогащения биоразнообразия и строительства дружественных природе искусственных экосистем.
- Концепция гармоничного сосуществования человека и природы.
- Стремление к естественной регенерации.

Помимо основных принципов, существуют и ключевые особенности, требующие отдельного внимания при строительстве водно-болотных парков. Подробнее рассмотрим эти аспекты, которые способствуют созданию устойчивых и функциональных парков [14].

Концепция. При разработке долгосрочной стратегии важно не просто копировать успешные примеры, а учитывать местные культурные традиции. Интеграция региональных особенностей способствует созданию парка с выраженной идентичностью. Современное проектирование должно быть адаптировано к социальной среде, в которой расположен парк. Так, городской парк г. Мэйшань в Китае демонстрирует использование богатого локального культурного контекста, реализованного посредством ландшафтного дизайна через такие объекты как «Тропа фаз Луны» или «Мост Инбинь» [13; 17].

Размещение парка и его зонирование. Парки естественных водно-болотных угодий строятся именно в тех местах, где природой изначально сформировались соответствующие условия. Искусственные водно-болотные парки создаются для решения специальных задач, таких как снижение риска наводнений, поэтому они размещаются именно там, где необходимо урегулировать проблему.

При проектировании парка следует обеспечить выделение базовой экологически защищаемой зоны, отделенной от туристических и рекреационных территорий. Согласно функциональному зонированию, оптимальная структура парка включает охранную зону, демонстрационную зону, участки для туристической деятельности, зоны управления и обслуживания, области с минимальным вмешательством и соединительные коридоры (буферные зоны). Кроме того, коммерческая деятельность может оказывать разрушительное влияние на экосистему из-за повышенных испарений и шума, что может негативно сказаться на биоразнообразии, поэтому коммерческие объекты должны располагаться в пределах буферной зоны [17].

Глубина водоемов. Оптимальным условием для большинства водных растений водно-болотных угодий считается глубина в диапазоне от 100 до 300 мм. Со временем уровень дна поднимается из-за накопления иловых отложений. По этой причине при строительстве парков глубину водоемов следует делать ориентированной на верхний предел указанного диапазона. Такой подход позволяет продлить период сохранения необходимого уровня, обеспечивая стабильное биоразнообразие, и уменьшить затраты на последующее техническое обслуживание, связанное с удалением осадочных отложений [19].

Контроль потока воды. Ключевым элементом контроля гидродинамических процессов – это растительный покров. Водные растения функционируют как естественные барьеры, существенно увеличивая гидравлическое сопротивление и снижая скорость потока, что способствует равномерному распределению воды. Это позволяет не только смягчить динамику течения, но и улучшить условия оседания частиц [19].

Кроме того, для поддержания оптимального уровня воды и обеспечения надежного отведения избыточных потоков в периоды экстремальных осадков, необходимо интегрировать систему перелива. Данная система представляет собой аварийный водосброс, предназначен-

ный для быстрого и безопасного удаления избыточной воды с территории парка, предотвращая ее попадание на объекты инфраструктуры [19].

Растения. Следует отдавать приоритет местным видам растений, поскольку использование чужеродных может негативно сказаться на стабильности экосистемы и угрожать сохранению биоразнообразия. При выборе растений необходимо учитывать их функциональное назначение. Для задач по очистке воды эксплуатационные характеристики, такие как устойчивость, имеют большее значение, чем декоративные свойства. В искусственных водно-болотных системах рекомендуется высаживать наиболее устойчивые виды в первичные ячейки, где концентрация загрязняющих веществ особенно высока. В качестве примера можно привести растение рода манник (лат. *glucetia*), которые демонстрируют высокую адаптивность [19].

При планировании озеленения территории вокруг водоемов необходимо уделить внимание на формирование растительного барьера, способного регулировать общественный доступ. В ряде зон целесообразно применять колючие кустарники, обеспечивающие эффективное разграничение пространства. Так, утесник (лат. *ulex europaeus*) или боярышник (лат. *crataegus*) способны выступать в роли естественного ограждения [19].

Объекты. В условиях затапливаемых территорий наиболее эффективным является применение инженерных конструкций, основанных на свайном фундаменте. Монтаж свай осуществляется с использованием специализированной гидравлической или пневматической техники, которая позволяет вгонять сваи в грунт до достижения устойчивого твердого уровня – обычно скальных пород или плотных слоев под болотистой почвой. Такой метод обеспечивает надежное закрепление фундамента на слабом подвижном грунте (рис. 4) [8; 18].

Рис. 4. Подвесной павильон в Китае (фото с [18])

Выводы.

Исследование показывает, что строительство и развитие водно-болотных парков является важным инструментом в борьбе с негативными последствиями урбанизации. Парки представляют собой эффективный инструмент не только для сохранения существующей природной экосистемы, но и для решения городских экологических задач, таких как очистка вод и защита от наводнений. Практический опыт демонстрирует, что внедрение водно-болотных парков способствует существенному улучшению качества городской среды.

Основные принципы проектирования водно-болотных парков включают обеспечение гидрологического баланса, поддержку природного биоразнообразия, интеграцию с городской инфраструктурой, а также создание условий для рекреации и исследований. Основываясь на этих аспектах, можно создать зеленую инфраструктуру, способствующую сохранению баланса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гагарина Е.С. Зеленая инфраструктура и экосистемные услуги в устойчивом развитии городов // *Architecture and Modern Information Technologies*. 2023. № 1(62). С. 228-247.
2. Гуйсинь Чэнь. Правовые аспекты сохранения водно-болотных угодий в Китае в условиях изменения климата // *Вестник бурятского государственного университета. Юриспруденция*. 2024. № 4. С. 65-67.
3. Злобин Д.В. Формирование зеленой инфраструктуры города // *Известия высших учебных заведений. строительство*. 2024. № 2(782). С. 121-135.
4. «Зеленая» инфраструктура городов для защиты от наводнений // *Strelka KB*. URL: <https://media.strelka-kb.com/greeninfrastructure#!/tab/217949180-4> (дата обращения 10.06.2025).
5. Кирсанов Т.С., Попкова А.В., Ранасингхе Х. Оценка экосистемных услуг по регулированию климата водноболотными угодьями Мадуганга // *Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: экология и безопасность жизнедеятельности*. 2023 Т. 31 №. 3. С. 339-348.
6. Кудрявцева О.В., Чернявский С.В., Куликова Т.А. Роль зеленой инфраструктуры в устойчивом развитии городов // *Вестник Томского государственного университета*. 2023. № 62. С. 5-18.
7. Овчинников Д.И. Инновационные методы планирования и проектирования городской инфраструктуры: теоретический аспект // *Журнал монетарной экономики и менеджмента*. 2024. № 9. С. 354-358.
8. Палкина Е.К., Громакова Н.А. История применения свайных фундаментов // *Проблемы и перспективы развития России: молодежный взгляд в будущее. Сборник научных статей 5-й Всероссийской научной конференции*. В 4-х томах. 2022. Т. 3. С. 471-473.
9. Рамсарская Конвенция // *Водно-болотные угодья России*. URL: <https://www.fesk.ru/ramsar/index.html> (дата обращения 10.06.2025).
10. Рыженков А.Я. Правовой режим водно-болотных угодий // *Legal Concept*. 2023. Т. 22. № 2. С. 114-121.
11. Рязанова Н.Е., Солодунова А.А., Арсланова А.И. Роль прибрежных водно-болотных угодий в смягчении последствий изменения климата: обзор исследовательских трендов // *Географическая среда и живые системы*. 2023. № 3. С. 44-58.
12. Синенко О.А. Устойчивое развитие территорий: фискальные инструменты обеспечения экологической устойчивости // *Экономика устойчивого развития*. 2023. № 2(54). С. 104-110.
13. Цзини Х., Козлов В.В. Особенности развития современных городских парков на примере города Баотоу // *Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость*. 2022 г. Т.12. № 1(40). С. 124-135.
14. Importance of Urban Wetland Parks under the Development of Green Healthy Cities: A Case Study of Nanjing City / Chen Jiaxin [et al.] // *Journal of Landscape Research* 2023. Vol. 15(5). pp. 58-63.
15. Constructing artificial wetlands to reduce flood risk. Glasgow and Clyde Valley Green Network Partnership // *Resilient Watersheds Toolbox*. URL: <https://resilientwatershedstoolbox.org/projects/constructing-artificial-wetlands-reduce-flood-risk> (дата обращения 10.06.2025).

16. Johannisberg Wetland Park designed by Topia landskapsarkitekter // Landezine: Landscape Architecture Platform. URL: <https://landezine.com/johannisberg-wetland-park-by-topia> (дата обращения 10.06.2025).

17. Junjie Zhu, Yu Wang. The Value of Urban Wetland Parks and Suggestions for Development Countermeasures // Open Journal of Social Sciences 2022. Vol.10 No.5. pp. 345-350.

18. Suspended Pavilion // goood. URL: <https://www.goood.cn/suspended-pavilion-china-by-tjadoriginal-design-studio.htm> (дата обращения 10.06.2025).

19. Urban wetland design guide. Designing wetlands to improve water quality / Ian Russell, Joe Pecorelli and Azra Glover. URL: https://nawm.org/pdf_lib/urban_wetland_design_guide_2021.

20. Xukun Wu. The digital landscape design and layout of wetlands based on green ecology // Energy Reports 2023. Vol. 9. pp. 982-987.

Поступила в редакцию: 13.06.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Ли В.С., Тлустая С.Е., 2025.